

3. “Markaziy bank to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 11.11.2019 yildagi O‘RQ-582-son
4. “Bank siri to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 30.08.2003 yildagi 530-II-son
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi Bank tizimini yanada isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-5992-sonli Farmoni
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Yangi O‘zbekistonning harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni //2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi
8. “Bank xizmatlari iste‘molchilari bilan o‘zaro munosabatlarni amalga oshirishda tijorat banklarining faoliyatiga qo‘yiladigan minimal talablar to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 02.07.2018 yildagi 3030-sonli qarori

Internet saytlari

1. <https://cbu.uz>(O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki)
2. www.stat.uz(O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo'mitasi)
3. www.my.gov.uz(O`zbekiston Respublikasi Hukumat portal)
4. www.lex.uz(O`zbekiston Qonunchiligi)
5. www.mf.uz (O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi)
6. www.publicfinance.uz (O‘zbekistonda byudjet islohotlari loyihasi)
7. www.ziyonet.uz (O‘zbekiston Respublikasi axborot ta’lim tarmog‘i)
8. www.mineconomy.uz (O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi)
9. www.soliq.uz (O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi)
10. www.sciencedirectassets.com (Xalqaro ilmiy ma’lumotlar bazalari)

ZARAFSHON VOHASI TURKMANLARI

Bobonorova D.

Samarqand viloyati Urgut tumani 33-maktab Tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Xix asr oxiri XX asr boshlarida Zarafshon vohasida ijtimoiy va etnik jarayonlarning o‘ziga xos jihatlari shakllana bordi. Etnik guruhlarining shakllanishida ham bir qancha o‘zgarishlarni ko‘rishimiz mumkin. Vohaning turli joylarida o‘zbeklardan tashqari turkman, qozoq, qirg‘iz kabi elatlarning ko‘chib kelishining aholi tarkibidagi o‘zgarishlarga tasirini ko‘rish mumkin.

Kalit so‘zlar: guklonlar, chaudorlar, salorlar, turkman, eymur, qoraboluq, alqaboluq, igdar, uragir, tutirka, ulayyundlug, tugar, bejenek, juvaldar, jepni, yarugluk, Chorjo‘y, Qorako‘l.

Kirish. Zarafshon vohasi o‘zining tabiiy-geografik o‘rniga ko‘ra, nafaqat O‘zbekiston, balki O‘rta Osiyo mintaqasining markaziy qismini tashkil etadi. Bu tabiiy geografik joylashuv mintaqada turli madaniyatlarning o‘zaro qorishuvi, turli xalq va elatlarning turli tarixiy bosqichlarda mintaqaga kirib kelib, muqim o‘rnashib qolishiga ham ta‘sir o‘tkazgan. Hozirda voxa aholisining ko‘p millat va elatlardan tashkil topishining murakkab va qiziqarli tarixi mavjud. Tarixan voxada ko‘p sonli o‘zbek urug‘lari istiqomat qilib keladi. Shulardan biri turkman qabilalari hisoblanadi. Voxaning Samarqand, Buxoro, Navoiy viloyatlarida turkman urug‘lari yashab kelayotgan o‘nlab aholi manzilgohlarini keltirib o‘tish mumkin. Mintaqaga turkman urug‘iga mansub aholining kirib kelishi ming yildan oshiq tarixga ega. Bu urug‘larining asosini o‘g‘uz qabilalari tashkil etgan. Ammo bu turkman qabilalarining soni sun‘iy ravishda moslashtirilgan nazariy ko‘rsatkich yedi, aslida u doimiylikdan uzoqdir. Gap shundaki, turkmanlarning ko‘chmanchi turmush tarzi, shuningdek, tez-tez sodir bo‘ladigan to‘qnashuvlar, o‘zaro kurashlar, qabilalarning bir joydan ikkinchi joyga ko‘chishi munosabati bilan turkman qabilalarining ko‘chirilishi bir necha bor o‘zgargan.

Bundan tashqari, qabila tarkibining o‘zi ham o‘zgarmoqda. Shunday qilib, "yeski" turkman qabilalari (asosiylari qatorida) guklonlar, chaudorlar, salorlar hisoblanadi: ular allaqachon Qashqarlik Mahmud, Rashid ad-Din tomonidan tilga olingan[1.149-153].

Asosiy qism. Ma’lumki, «Turkman» nomi dastlab X asr oxirlarida paydo bo‘ladi. Kopet-Tog‘ etaklarida dehqonchilik bilan shug‘ullanuvchi aholi bilan Kaspiy va Sirdaryo qirg‘oqlarida yashovchi qadimgi ko‘chmanchi qabilalar negizida XI asrlarda paydo bo‘lgan yirik o‘g‘uz turklarining birikmasi saljuqiylarning turkman xalqning shakllanishida muhim rolni o‘ynaganligi shubhasiz. Sirdaryoning quyi oqimlarida ilk o‘rta asrlardan e’tiboran Yangikent shahri tarkib topib, IX-X asrlarda u yerda o‘troqlashgan o‘g‘uzlar makon topgan edilar[2.226-227]

Zarafshon voxasi aholisining etnik tarkibi qanchalar murakkab ekanligini ko‘rsatsa, ikkinchi tomondan, turli etnik guruhlar o‘rtasida iqtisodiy–xo‘jalik va etnomadaniy aloqalarning keng ko‘lami haqida tahliliy xulosalarga olib keladi. Zarafshon vodiysi va unga tutash hududlarda turkmanlarning ko‘p sonli turli yetnik komponentlar kirib kelgan, bu yesa mintaqa turkmanlarining umumiy madaniy qiyofasiga o‘ziga xos yelementni kiritgan.

XI asrda qomusiy olim Mahmud Koshg‘ariy O‘rta Osiyoning o‘g‘uz (turkman) qabilalarining kaig‘, boyundur, iva, salgur, afshar, begtili, bukduz, bayat, yazgir, eymur, qoraboluq, alqaboluq, igdar, uragir, tutirka, ulayyundlug, tugar, bejenek, juvaldar, jepni, yarugluk kabi nomlarini eslatib o‘tadi[3.229]. XIV-XV asrlarda Samarqand hududida keyinchalik Xitoyga ko‘chib o‘tishga majbur bo‘lgan turkmansalorlar yashagan[4.40].

XVIII asrning birinchi yarmida Samarqand shahri va uning atrofi xarob ahvolga tushib qoldi. XVIII asrning ikkinchi yarmida iqtisodiy-siyosiy vaziyat nisbatan barqarorlashgandan so‘ng, cho‘l yerlarga boshqa mintaqalardan kelgan ko‘chmanchilar joylashadi. Mahalliy aholi vakillarining fikricha, Samarqand shahar atrofidagi Turkman qishlog‘ining barpo yetilishi Xizr-yeli turkmanlari bilan bog‘liq bo‘lib, ular Buxoro amiri Shohmurod hukmronligi davriga (1785-1800) ushbu qishloqqa ko‘chib keladi. A. Malikovning maqolasida ko‘rsatilishicha, bu joyda o‘rta